

УДК: 619:615:618:19-002:636.082.454

ИСПЫТАНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ГЛОБУЛИНА НА БОЛЬНЫХ МАСТИТОМ КОРОВАХ.

Базаров А.Х. - доктор философии ветеринарных наук (PhD)

Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий

Аннотация; *С введением глобулина интрацистернально установлено, что введение неспецифического глобулина в вымя как в дозе 20, так и 10 см³ вызывает сильное раздражение ткани вымени с реакцией мастидина, СамГУВМЖБ три - четыре креста и появление мелких хлопьев в молоке, а в некоторых случаях даже с опуханием и болезненностью. Изучение субклинического мастита исчезновения патогенной микрофлоры из вымени при этом не происходит.*

Summary: *With the introduction of globulin intracisternally, it was found that the introduction of nonspecific globulin into the udder both at a dose of 20 and 10 cm³ causes severe irritation of the udder tissue with the reaction of mastidine, SAMGUVMZHB three or four crosses and the appearance of small flakes in milk, and in some cases even with swelling and soreness. The study of subclinical mastitis of the disappearance of pathogenic microflora from the udder does not occur.*

Ключевые слова; *Неспецифический иммуноглобулин (нормальный глобулин), сухостойный период, лактационный период, интрацистернально, парэнтерально, сосковый канал, мастидин, реагент СамГУВМЖБ, резистентность.*

Key words; *Nonspecific immunoglobulin (normal globulin), dry period, lactation period, intracisternally, parenterally, nipple canal, mastidine, SAMGUVMZHB reagent, resistance.*

Актуальность темы. Задача значительного увеличения производства мяса и молока уже в ближайшие годы потребуют посредством применения прогрессивных методов планирования решить множество вопросов развития животноводства. Опыт лучших хозяйств показывает, что даже на современных, крупных, механизированных фермах, при хорошей обеспеченности животных кормами, заболеваемость скота не исключается. В результате этого хозяйства теряют значительно количество товарной продукции.

Материалы и методы исследований: В исследовании использованы общепринятые клинические, бактериологические, бактериоскопические, серологические, биохимические методы, гиалуронидазные тесты и метод пробы Уайтсайда.

В связи с отрицательным влиянием антибиотиков на секрецию молочной железы при интрацистернальном введении и другими нежелательными явлениями, связанными с применением этих препаратов, нами проведены исследования по изучению возможности применения при мастите коров других веществ. С точки зрения общего действия и усиления естественной

резистентности организма животного. Нам представлялось возможным использование при мастите неспецифического глобулина, который широко рекомендован и используется для лечения и профилактики других заболеваний. При испытании неспецифического глобулина. Его вводили парэнтерально и интрацистернально коровам с субклиническим маститом. В опыте использован неспецифический глобулин (нормальный) глобулин. Для парэнтерального введения глобулина была сформулирована группа из 15 коров с субклиническим маститом, из которых 2 коровы были в сухостойном периоде, 7 коров - в запуске и 6 коров - в лактационном периоде. Субклинический мастит у указанных коров перед опытом был зарегистрирован в 41 четвертях вымени, в том числе стрептококковой этиологии - в 39 четвертях, стафилококковой - 2 четвертях и в одной четверти - протей.

Подкожно неспецифический глобулин в дозе 20 см² вводили всем 15 коровам четырёхкратно с недельным интервалом. Наблюдение за коровами велось один месяц в течении опыта и ещё три месяца после последнего введения глобулина. При этом молоко из четвертей вымени от подопытных коров исследовали мастидином, реагентом "СамГУВМЖБ", пробой отстаивания и бактериологически перед началом опыта, перед каждым введением глобулина, через неделю после последнего введения, а в дальнейшем раз в месяц

Результаты исследования

В результате постановки опыта с введением глобулина интрацистернально установлено, что введение неспецифического глобулина в вымя как в дозе 20, так и 10 см³ вызывает сильное раздражение ткани вымени с реакцией мастидина три - четыре креста и появлением мелких хлопьев в молоке, а в некоторых случаях даже с опуханием и болезненностью. Изучение субклинического мастита исчезновения патогенной микрофлоры из вымени при этом не происходит.

Таким образом, опыты с парентеральным и интрацистернальным введением неспецифического глобулина коровам при субклиническом мастите не оправдали наших надежд относительно возможности использования его в борьбе с маститом коров. Парэнтеральное применение глобулина при четырёхкратном введении не оказывает заметного воздействия на излечение субклинического мастита и на исчезновение из вымени патогенной микрофлоры. Случаев выздоровлений при этом отмечено настолько мало (7.3%), что они не выводят за рамки самовыздоровлений, а появление нового случая заболевания субклиническим маститом во время опыта свидетельствует об отсутствии профилактического эффекта.

Введение неспецифического глобулина интрацистернально, которое можно было бы использовать для стимуляции естественной ткани вымени и одновременно как основы для растворения других лекарственных средств, также оказалось неприемлемым. Неспецифический глобулин вызывает сильное раздражение тканей вымени, не оказывая влияния на имеющуюся в них патогенную микрофлору.

Заключение

Следовательно, из результатов опыта можно сделать вывод, что парентеральное введение неспецифического глобулина не оказывает заметного лечебного эффекта при субклиническом мастите.

Для изучения действия неспецифического глобулина на вымя проведён опыт с введением его интрацистернально. В цистерну вымени через сосковый канал неспецифический глобулин в дозе 20 и 10 см³ вводили 10 коровам, в том числе в здоровые и поражённые субклиническим маститом в четверти вымени. Молоко из четверти вымени подопытных коров исследовали бактериологическим, пробы отстаивания и мастидином, СамГУВМЖБ, перед введением глобулина, через 3-8 дней и один месяц после введения. Кроме того, в течении первых 5 дней после введения молоко из четверти вымени исследовали мастидином, и СамГУВМЖБ 2 раза в день.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Нургалиева Ж.С., Собиров О.О. Мастит касаллигининг этиопатогенези ва даволаш усуллари. Чорвачилик хамда ветеринария сохаларида инновационтехнологияларни жорий қилиш ва муаммолар: Республика илмий-амалий конференция материаллари. I-қисм. Самарканд, СамВМИ, 22-24 май. 2019-Б-183-184.

2. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Собиров О.О. Изучение этиологии маститов коров. Чорвачилик хамда ветеринария сохаларида инновацион технологиялар жорий қилиш ва муаммолар: Республика илмий амалий конференция материаллари. I-қисм. Самарканд, СамВМИ, 22-24 май. 2019-Б-184-185.

3. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Нургалиева Ж.С., Индикация антибиотиков в молоке // Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш истикболлари: Республика илмий –амалий конференция материаллари тўплами. I-қисм Самарканд: СамВМИ, 21-22 май, 2020-Б-130-133.

4. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Собиров О.О. Mastitis diagnostics and performance monitoring: A practical approach. Узбекско-Британско-Российское СППО «Uz.Biokombinat» Международный научно-практический конференции: «Состояние разработки и производства биологических и ветеринарных препаратов и возможности расширения их локализации» Самарканд: СамВМИ, 9-10-Сентябрь. 2020.с.14-15.

5. Базаров Х.К., Базаров А.Х., Собиров О.О. Comparative data of antibiotic sensitivity of staphylococci when determined by two methods. Международная научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых учёных «Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий» Г. Витебск, г. Самарканд 2021г

3. Баркова А.С. Болезни сосков молочной железы коров / А.С. Баркова, А.Ф. Колчина, А.В. Елесин // LAP LAMBRET Academic Publishing, Germany.- 2012/-233с.

4. Belkin B.L. Cow's mastitis: etiologiya, pathogenesis, diagnostics, treatment and prevention // Monography.-Publishing house OreGAU.2009.

5. Гавриш В.Г. Септогель для лечения коров при мастите. // Ветеринария. 200.-№ 6-с.41.

6. Жуманов К.Т., Бияшев К.Б., Бияшев Б.К., "Фаготипирование патогенных стафилакокков, выделенных из молока коров". XXIII Международной научно-практической интернет-конференции. Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии. 28-29 февраля 2016 г. Переяслав-Хмельницкий-2016. Украина. стр-8-10.

7. Свиреденко Г.М., Семова Е.Г. Маститы крупного рогатого скота // Молочная промышленность, 2003, № 10, стр. 18-20.

8. Роман Л.Г. Засиб диагностыкы субклиничного мастыту у сухостийных корив / Л.Г.Роман, М.М.Брошков // Аграрный виснык Прычорноморья: Збирнык науковых праць Одеського державного аграрного унівэрсытэту.- Одеса, 2006.-Випуск 32.-С.162-164 (0,19/0,18 п.л.).

9. Роман Л.Г. Ветеринарный контроль при мастите сухостойных коров / Н.И. Полянцев, Л.Г.Роман, А.И. Афанасьев // Научно-практические рекомендации.- пос. Персиановский, 2007.-17 с. (0,75/0,65 п.л.).